

O'ZBEK FOLKLORIDA "FARHOD VA SHIRIN" MAVZUSI**Ismatillayev Ihomjon Shamsiddin o'g'li,**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek folklor adabiyotiga "Farhod va Shirin" mavzusining kirib kelishi va o'rganilishi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: Tarixiy Tabariy, Farhod, Xusarv, Shirin, ikkinchi darajli timsol, epik obraz, g'azal, syujet, kompozitsiya.

Аннотация: В статье рассматривается введение и изучение темы «Фархад и Ширин» в узбекскую фольклорную литературу.

Ключевые слова: Исторический Табари, Фарход, Хусарв, Ширин, вторичный образ, эпический образ, газель, сюжет, композиция.

Abstract: This article discusses the introduction and study of the theme of "Farhod and Shirin" into Uzbek folklore literature.

Keywords: Historical Tabari, Farhod, Khusarv, Shirin, secondary image, epic image, ghazal, plot, composition.

Eron va turkiy og'zaki adabiyotda Xusrav va Shirin (keyinchalik Farhod va Shirin) haqidagi badiiy asarlarning paydo bo'lish ildizi tarixga – Sosoniylar sulolasi tarixi va fojiasiga borib taqaladi. Xusrav II Parvez mashhur sosoniy podsholardan Anushirvonning nabirasi va Xurmuzning o'g'lidir. U 590-yilda taxtga o'tirgan va 628-yilda o'g'li Sheruya buyrug'i bilan qatl qilingan. Eron, Suriya, Vizantiya tarixiy xronikalarida, tarixchilar Feofilakt Simokatta, Sebeos, Tabariy va boshqa tarixiy manbalarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Shirin ham tarixiy shaxs bo'lib, Xusravning eng sevimli, eng oqila xotini bo'lgan. Xusrav Shirinni Xujistondan saroyga olib kelganida saroy a'yonlari bu nikohni ma'qullamagan, Shirinni Xusravga nomunosib deb hisoblagan ekanlar, chunki Shirin zodagonlar xonadonidan bo'lmagan, buning ustiga xristianlardan bo'lgan. Bu holat saroy ig'volarini kuchaytirib yuboradi. Faqat bir yildan keyin Shirin saroy malikasi sifatida e'tirof etiladi. Shirinning Xusrav qabri tepasida zahar ichib o'lishi ularning sevgisini afsonaga aylantiradi.

Xusrav, Shirin va Sheruya haqida turli-tuman afsona va rivoyatlar, ertaklar, keyinchalik, hatto xalq dostonlari paydo bo'ladi. Bular tarixiy xronikalarda va turli xarakterdagi yozma manbalardan o'rin oladi. Natijada, G'.Aliyev ta'kidlaganidek, Xusrav va Shirin hayotini aks ettirgan sof tarixiy asarlar qatoriga tarix bilan rivoyatlar

uyg'unlashgan ikkinchi toifa tarixiy asarlar kelib qo'shiladi. Mana shu ikkinchi toifa manbalar Xusrav va Shirin haqida juda katta obidalarning yozilishiga zamin bo'ldi. Yozma adabiyotda birinchi bo'lib "Xusrav va Shirin" dostonini Abulqosim Firdavsiy yaratdi.

Dastlabki afsona va rivoyatlarda Xusrav va Shirin sevgisi, Sheruyaning padarkushligi hikoya qilinsa, keyinchalik Farhod va Besutun, qasr va ariq, Shabsiz laqabli ot, qo'shiqchi Borbad, Shirinning rashk tufayli Maryamni o'ldirishi kabi epizodlar qo'shilgan. Farhod nomi birinchi bor "Tarixi Tabariy"da zikr etilib, uning Shiringa oshiq bo'lgani va Shirin sharafiga Besutun tog'ini kesgani hikoya qilinadi. X asrga oid bu tarixiy asarda tarix bilan xalq og'zaki ijodi uyg'unlashib ketgan. X-XI asrlarda Farhod nomi, asosan, arab va fors tillarida yozilgan g'azallarda zikr etildi. XII asrda esa uning epik obrazi yaratildi. Nizomiy, Dehlaviy, Qutb, Shayxiy dostonlarida ikkinchi darajali timsol bo'lgan Farhod Orif Ardabiliy va Alisher Navoiy dostonlaridan boshlab bosh qahramonga aylandi.

Abdurauf Fitratning fikricha, VII-X asrlarda Eronda "Xusrav va Shirin" nomli xalq dostoni va Besutun tog'iga tarixiy rasmlarni chizgan rassom haqida "Farhod – ko'hkan" afsonasi mavjud bo'lgan. Uning bir qismini Firdavsiy "Shohnoma"ga kiritgan, Nizomiy esa XII asrda bu doston va afsonani birlashtirib, syujetga yangi obrazlar qo'shgan⁹⁶. G'.Aliyev ham Farhod haqidagi afsonalarning "Xusrav va Shirin" qissasiga kelib qo'shilmasdan oldin mustaqil ravishda yashab kelganini qayd etadi.⁹⁷

Xusrav va Shirin sevgi qissasi o'zbek folklorida "Farhod va Shirin" qissasi shaklida ommalashdi. Syujeti va kompozitsiyasi jihatidan bir-biridan farq qiluvchi afsona, rivoyat, ertak va doston variantlari bor. Suv uchun kurash, samimiy sevgi va sadoqat o'zbek xalqi yaratgan "Farhod va Shirin" variantlarining asosiy g'oyasi hisoblanadi. Bu variantlarning qaysi biri birinchi yaratilganini aniqlash qiyin. Bizningcha eng qadimgi variantlaridan biri XII-XIII asrlarda Qoraqumda bino qilingan Devqal'a inshooti bilan bog'liqdir.

Devqal'a afsonasi. Prof. S. Tolstov "Xorazm madaniyatini izlab" asarida XII asrda qurilgan Devqal'a obidasi va u bilan bog'liq afsonani keltiradi. "Devqal'a" afsonasiga ko'ra, Farhod – me'mor va tosh tarosh dev. U Xorazmshohning qizi Shirinni sevib qoladi va sovchi qo'yadi. Podsho qizini bahaybat devga turmushga bermaslik uchun, jodugar kampirning maslahatiga kirib, Qoraqum sahrosining o'rtasida tosh qal'a qurishni buyuradi. Farhod janubdagi tog'lardan yelkasida tosh tashib, qal'ani

⁹⁶ Фитрат Абдурауф . Танланган асарлар. 2-јилд. - Т.: Маънавият,2000. – В.208.

⁹⁷ Алиев Г, Легенда о Хосрове и Ширин в литературе народов Востока - Москва ,1960 .

qura boshlaydi. Bundan tashvishga tushgan podsho yana jodugarga murojaat qiladi. Jodugar Farhodga malikaning o'lganini, butun Xorazm ahli aza tutib fig'on chekayotganini aytadi. Shirinning o'limi to'g'risidagi xabardan gangib qolgan Farhod: "Usiz menga yashashdan ne foyda!"- deb hali joyiga qo'yishga ulgurmagan so'nggi toshni osmonga uloqtiradi. Tosh Farhodning ustiga qaytib tushadi. Devni sevib qolgan Shirin fojia ro'y bergan joyga keladi va Farhodning jasadi tepasida o'ziga pichoq sanchib halok bo'ladi.⁹⁸ Bu afsonaning boshqa xalqlardagi afsonalardan farqi shuki, Farhod tosh qal'ani tog'da emas, toshdan asar ham bo'lmagan cho'lda quradi. Farhod cho'pon yoki shahzoda emas, bahaybat dev bo'lib, u yerosti xudosi, toshtarosh Farhodni yodga soladi. Zardushtiylik dinida Farhod - ma'bud, yerosti dunyosining xudosi, quruvchi va toshtaroshlarning homiysi bo'lganini hisobga olsak, badiiy asarlarda toshtarosh va me'mor sifatida mashhur bo'lib kelgan Farhod obrazining yaratilishiga qadimgi Farhod kultining prototiplik vazifasini o'taganligi ayon bo'ladi. Mehnat bilan bog'liq Farhod kulti O'zbekiston, Eron, Ozarbayjon va Turkiyada keng tarqalgan. Toshtarosh, rassom, me'mor Farhod nomi bilan afsona va rivoyatlar, ertaklar, kitobiy dostonlar yaratilgan. Bugungi kungacha bu o'lkalarda Farhod nomi bilan ataluvchi tog'lar, qoyalar, inshootlar, ariqlar, hatto maqbaraning mavjudligi ham bevosita Farhod kulti bilan bog'lanadi.

Keyingi davrlarda yaratilgan xalq dostonalarida Farhod Chin xoqonining, ertaklarda Kunchiqar mamlakati podshohining, afsonalarda kambag'al dehqonning o'g'li; Shirin esa Eron malikasi Mahinbonuning yoki Bekobod malikasi Gulchehraning jiyani sifatida tasvirlandi.

"Farhod va Shirin" ertagi. Qadim zamonda bir podshohning qizi bo'lgan ekan. Qizning oy desa og'zi, kun desa ko'zi bo'lib, kulsa og'zidan gullar to'kilar, yursa oyog'idan tilla sochilar ekan. Qiz gulbog'da qirq qizlari bilan sayr etib yurar ekan. Nima uchundir qiz yoshligidan beri doimo g'amgin ko'rinar ekan. Qirq qiz Shirinning har qancha ko'nglini olish uchun urinsalar ham o'ynab-kulib, ochilib yurmas ekan. Bir kun kanizaklardan biri: — Hech narsadan kamchiligingiz bo'lmasa, nima uchun doimo xafa ko'rinasiz, — deb so'rabdi. Shunda Shirin: Men o'ynab, davron surib kulib yursam, boshqalar qayg'u-g'amda bo'lsa, undan nima foyda? — degan javobni qaytaribdi. Bir kun Shirin daryo bo'yida sochini yuvib o'tirgan ekan. Uning qoshiga bir kampir kelib: — Qizim, qani sening bu bo'yingga munosib yigit bo'lsa, — debdi. Shirin: — Men ham o'sha siz aytgan yigitni istar edim, — debdi. Bu so'zni eshitgan kampir: — Ana, sen istagan yigit daryoda oqib kelayotir, — deb aytibdi. Shirin daryoga

⁹⁸ Толстов С.П.Кадимги Хоразм маданиятини излаб.- Т. , 1964. –В. 33-34.

qarayman deganida, boshidagi tilla tarog'i suvga tushib ketibdi. Ikkinchi bir mamlakat podshohining o'g'li daryoda cho'milayotgan ekan. Tilla taroqni tutib olib, "Shu taroqning egasi kim bo'lsa, o'shani olaman", deb ahd qilibdi. Elda yurib surishtira boshlabdi. Bir kampir bu taroqning egasi Shirin ekanligini aytibdi. Yigit qizni axtarib yo'lga chiqibdi. Kunchiqarda bir podshoh bor ekan, uning birgina Farhod nomli o'g'li bo'lgan ekan. Farhod qayg'urib, g'amgin bo'lib yurar ekan. Bir kun otasi o'g'lini qirq yigiti bilan sayrga chiqaribdi. Farhodning ko'zi tosh yo'nib turgan ustaga tushibdi. Shu hunarga ishqiboz bo'lib, uni o'rgana boshlabdi. Otasi uni bu ishdan qaytarsa ham unamabdi, o'z bilganidan qolmabdi. Kunlardan bir kun Farhod otasining xazinasiga kirib qolibdi. Undagi tosh sandiqni ochib, oyinayi jahonnamoga qarabdi. Oynada avval Guliqahqah parini ko'ribdi. Keyin kunbotar tomonda Shirinning arg'imchoq uchib turganini ko'ribdi. Qizga oshiq bo'lib, boshidan hushi ketib yiqilgach, qo'lidagi oyna yerga tushib sinibdi. Farhod Shirinni qidirib yo'lga chiqibdi. Yo'lda bir daraxtning soyasida bir yigitning uxlab yotganini ko'ribdi. Daraxt tepasidan bir ilon tushib yigitga zahar solay deb turganida, Farhod yugurib kelib xanjar bilan ilonni o'ldiribdi. Yigit cho'chib uyg'onibdi va Farhodga: "Hozir tushimda bir kishi "Tur, do'sting keldi", deb aytdi", debdi va bu fojيانing oldini olib qutqargani uchun Farhodga rahmat aytibdi. U bilan umrbod do'st bo'libdi. Bular yo'l yurib, Shirinning mamlakatiga yetib kelishibdi, Farhod bir tog' tagida bir necha ming askar to'planib turganini ko'ribdi, bir cho'pondan bu askarlar kimmiki ekanini bilib olibdi. Shu vaqt Shirin qirq kanizagi bilan kelibdi. Shamol Shirinning yuzidagi pardasini ko'taribdi. Farhod uni ko'rib oshig'-u beqaror bo'lib hushidan ketibdi. Do'sti suwab uni o'ziga keltiribdi. Biroq Shirin va qirq qiz ketib qolgan ekan. Farhod Shirinning qayerga ketganini so'rabdi. Do'sti: "Shirin shu tog'ga suv chiqargan yigitga tegaman, deb aytdi", — debdi. Shu so'zni eshitgan Farhod g'ayratga kelib, tog'-toshni qo'pora boshlabdi. Oxiri bu ishni tugatib, tog'ga suv chiqaribdi. Do'sti tog'ning bir tomoniga Shirinning, ikkinchi tomoniga Farhodning rasmini chizibdi. Bir kuni Shirin tog' etagida Farhod qurgan hovuzni ko'rish uchun qirq kanizagi bilan kelibdi. Shirin mevali daraxtlar bilan bezangan obod joyni ko'ribdi. Bu cho'lni suvga serob qilib, bog'-u bo'stonga aylantirgan bahodir Farhodni ko'rib Shirin ham uni sevib qolibdi. Farhodni o'z qasriga olib borib, ziyofat qilibdi. Shunday qilib, ular murod-maqsadlariga yetibdilar.⁹⁹

Farhodtog' va Shirinsoy toponimi bilan bog'liq ertakning qisqacha mazmuni: Farhod bir kambag'alning o'g'li ekan. Otasi o'lib, unga bir ketmon va sandiq ichidagi bir ko'zgu meros qolibdi. Ko'zguda ko'ringan qizning jamolidan

⁹⁹ <https://tafakkur.net/farhod-va-shirin/xalq-ogzaki-ijodi.uz>

behush bo'lib yiqilibdi. Do'sti Shopur yordamida Bekobodga kelishibdi. Bekobod suvsiz bir xaroba joy ekan. U yerning aholisi mashaqqat chekib, tog'-tosh kesib Sirdaryo suvini cho'lga oqqizish taraddudida ekan. Farhod otasidan qolgan ketmon bilan mo'jizalar yaratibdi. Uning ovozi Bekobod hukmdori Gulchehra va uning jiyani Shiringa borib yetibdi. Farhod ko'zguda ko'ringan qiz Shirin ekanini bilibdi. Malikalar Farhodning sharafiga ziyofat berishibdi. Shirinning ta'rifini eshitgan Eron shohi Xusrav sovchi jo'natibdi. Gulchehra Shirin hali yosh deb rad javobini bergan ekan, g'azablangan Xusrav Bekobodga qo'shin tortibdi. Toshotar Farhodning tog'dan qulatgan toshlari qo'shinga katta zarar yetkazibdi. Shunda Xusrav vazirning maslahati bilan hiyla yo'lga o'tibdi: kim Mirzacho'lga suv chiqarsa, Shirin o'shanga tegsin debdi. Farhod zo'r berib ishini davom ettiribdi. Xusrav esa Mirzacho'lga bo'ya yozdiribdi. Bo'yalar tovlanib, suvdek mavj beribdi. Shirin noiloj Xusravning taklifiga ko'nibdi. Lekin tong otganidan keyin aldanganini bilibdi. Ko'z yoshi to'kib Farhod tomon yo'l olibdi. Xusravning hiylasini eshitgan Farhod ham yo'lga tushgan ekan. Ikki sevisgan Sirdaryo bo'yida, daryoning ikki qirg'ogida uchrashibdilar. O'rtada Sirdaryo mavjlanib oqar, oshiq-ma'shuq ikki tomonda bir-biriga zor bo'libdi. Shirin tomonga qo'lini cho'zgan Farhod tog'ga, tinmay ko'zyoshi to'kkan Shirin soyga aylanibdi. O'shandan beri kishilar bu tog'ni Farhodtog', soyni Shirinsoy deb atar ekanlar.¹⁰⁰

Mazmuni shunga o'xshagan boshqa bir ertakda Xusravning hiylasini eshitgan Farhod o'zini halok etadi. Farhodning o'limiga chiday olmagan Shirin o'zini o'ldiradi.

Fors va turkiy tilda yozilgan "Xamsa" dostonlari syujeti XV asrdan boshlab baxshilar tomonidan o'zlashtirildi hamda ishqiy-sarguzasht va kitobiy dostonlarning yaratilishiga xamirturush vazifasini o'tadi. XIX asrning ikkinchi yarmida yaratilgan Mir Mahdumning "Nasri Xamsayi benazir", Mahzunning "Qissayi shahzoda Farhod va Shirin", Umar Boqiyning "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun" asarlari Navoiy masnaviysining kitobiy variantlari hisoblanadi. Mumtoz o'zbek adabiyoti durdonalari, xususan, Nizomiy, Dehlaviy va Navoiy "Xamsa"si bilan yaxshi tanish bo'lgan Fozil Yo'ldosh o'g'li esa "Farhod va Shirin" va "Layli va Majnun" dostonlarining folklor variantini yaratdi. Bu asarda ko'pgina xalq dostonlarida bo'lganidek, Farhod va Shirin halok bo'lmaydi, balki murod maqsadiga erishadi. XX asrning birinchi yarmida o'zbek adiblari yana Farhod va Shirin sevgi tarixiga murojaat qila boshladilar. Xurshid va Komil Yashinning "Farhod va Shirin" dramalari yaratildi va sahnalashtirildi¹⁰¹.

¹⁰⁰ Mallayev, Natan. O'zbek adabiyoti tarixi. Birinchi kitob. XVII asrgacha. T.: O'qituvchi, 1976. - B. 458.

¹⁰¹ Эркиннов С. Навоий «Фарход ва Ширин»и ва унинг қиёсий таҳлили. - Т., «Фан», 1971. - Б. 268

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фитрат Абдурауф . Танланган асарлар. 2-jild. - Т.: Маънавият,2000. – В.208.
2. Алиев Г, Легенда о Хосрове и Ширин в литературах народов Востока - Москва ,1960 .
3. Толстов С.П.Қадимги Хоразм маданиятини излаб.- Т. , 1964. –В. 33-34.
4. Mallayev,Natan.O'zbek adabiyoti tarixi. Birinchi kitob.XVII asrgacha. Т.:О'qituvchi,1976.-В.458.
5. Эркинов С. Навоий «Фарҳод ва Ширин»и ва унинг қиёсий таҳлили.- Т., «Фан», 1971.-Б.268
6. <https://tafakkur.net/farhod-va-shirin/xalq-ogzaki-ijodi.uz>